

ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Иброхим Тошназаров

Самостоятельный соискатель Докторант Института изучения проблем
молодёжи подготовки перспективных ка-
дров при Агентстве по делам молодёжи
Республики Узбекистан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14942488>

Аннотация: Автор в данной работе делает особый акцент на правовые вопросы общественного контроля за деятельностью правоохранительных органов в Республике Узбекистан. Так, исследователь отмечает, что, будучи главной целью четкое обозначение прав и обязанностей сторон, каждый закон должен определять конкретные положения и механизмы их реализации. Отсутствие взаимоограничений и взаимоконтроля при определении прав и обязанности сторон, делает любой закон недееспособным. Исходя из этого автор предлагает внести поправки в некоторые действующие законы.

Ключевые слова: общественный совет, социальное партнёрство, ННО; субъекты общественного контроля; институты гражданского общества; общественная безопасность; репрезентативность.

В последние годы в Узбекистане проведены последовательные работы по поддержке институтов гражданского общества, усилению социального партнёрства между ними и государственными органами, осуществлению действенного общественного контроля, а также совершенствованию правовой базы, регулирующей данную сферу.

В частности, за несколько лет из государственного бюджета были выделены средства в размере 117 миллиардов сумм для поддержки более 1 270 проектов субъектов общественного контроля¹.

В результате осуществленных мер усовершенствована нормативно-правовая база, обеспечивающая правовые гарантии институтов гражданского общества и отвечающая современным демократическим требованиям и международным стандартам. В результате этого принято около 20 законов, актов Президента Республики Узбекистан и решений Правительства.

В результате принимаемых мер количество институтов гражданского общества, за последние несколько лет увеличилось на 20,7 процента, в том числе 187 крупных республиканских негосударственных некоммерческих организаций начали свою деятельность.

Одним из важнейших правовых актов, принятых в стране, является Закон «О социальном партнёрстве». Его принятие позволило значительно усовершенствовать организационно-правовые механизмы взаимодействия государственных органов и

¹ [УП-6181-сон 04.03.2021. «Об утверждении Концепции развития гражданского общества в 2021 — 2025 годах».](#)

институтов гражданского общества (ИГО), усилить их роль в процессе разработки и реализации законодательных актов и программ социально-экономического развития.

Прошло семь лет с момента принятия данного закона, и возникла необходимость проанализировать механизмы его реализации и разработать предложения по его усилению.

По нашему мнению данный закон в настоящей редакции в большей степени носит рекомендательный характер, так как, в нём не содержатся основополагающие нормы, которые регулировали бы все взаимоотношения сторон.

В связи с этим, **предлагается** внести следующие изменения и дополнения в **Закон «О социальном партнёрстве»:**

- в статье 5, действующего Закона «О социальном партнёрстве», определены девять основных сфер, в которых СП может осуществляться. Этот список не является фундаментальным. Партнёрство может быть расширено и на другие сферы (повышение политической активности населения и ИГО), которые не указаны в настоящем законе и не запрещены другими НПА;

- дать в законе ясное определение тому, что такое «другие институты гражданского общества»;

- конкретно и точно описать в законе ответственность должностных лиц за неисполнение норм закона;

- внести в текст Закона поправку или статью по обязательной разработке программ, направленных на укрепление социального партнёрства, как местными органами власти, так и руководителями учреждений и ведомств, с обязательным закреплением статьи расходов на социальное партнёрство в смете расходов государственных органов и учреждений;

- Закон «О социальном партнёрстве», в действующей редакции, носит больше декларативный характер, так как: не содержит норм по реализации его положений (механизм реализации); не регулирует отношения, связанные непосредственно с участием ИГО в социальном партнёрстве; не устанавливает правила и порядок финансирования ИГО при осуществлении мероприятий по социальному партнёрству. В целях устранения указанных недостатков, необходимо внести в закон статьи о порядке формирования средств общественного фонда с указанием конкретных источников отчислений и размеров;

- внесение изменений в ст. 18 настоящего Закона «о строгом соблюдении принципа 50% на 50% с каждой стороны партнёрства при образовании состава комиссии по социальному партнёрству»;

- также, в статьях (ст. 24, 26 Закона) указаны права и обязанности субъектов социального партнёрства, в котором отмечены что ИГО могут нести и другие обязанности (отсылочная норма) в соответствии с законодательством.

В этом контексте следует отметить, что это правило, о котором мы пишем, к сожалению, стало неотъемлемой и обязательной частью, почти всех Законов Республики Узбекистан. Отсылочная норма существуют в большинстве законов при определении прав и обязанностей сторон. Это в свою очередь порождает неясности и сложности в понимании.

Закон предполагает о возможности наложить Министрами ведомств и Хокимами областей решением, приказом (акты законодательства) на ИГО другие обязанности и контролировать их исполнения. В этом случае, они фактически выступают законодателями, сразу двух Палат.

В связи с этим, необходимо чётко обозначить, что понимается под понятием «другие обязанности» для субъектов общественного контроля;

- для эффективного функционирования ИГО в Республики Узбекистан необходимо ежегодного выделение 0,5% (до 700 миллиардов сумм) госбюджета на поддержку Общественных фондов для финансирования социального партнерства.

Справочно: Справочно: В Российской Федерации на поддержку социального партнерства за счет гос. бюджета РФ и бюджетов регионов выделяется до 30 млрд. рублей (около 350 млн. долл.), Казахстан аналогично на эти же цели выделяет 22 млрд. тенге (около 50 млн. долл.), Узбекистан в свою очередь выделяет в среднем 20 млрд. сумм (около 1,5-2 млн. долл.)².

Будучи главной целью четкое обозначение прав и обязанностей сторон, каждый закон должен определять конкретные положения и механизмы их реализации. Отсутствие взаимограничений и взаимоконтроля при определении прав и обязанности сторон, делает любой закон недееспособным.

Закон «Об общественном контроле»

Усиление ответственности органов государственной власти и местного самоуправления за свою деятельность требует закрепления в Законе «Об общественном контроле» понятия «учет результатов общественного контроля». В общем виде оно подразумевает документированное решение субъектов общественного контроля, основанное на полученной в ходе контроля информации о соблюдении общественных интересов и конституционных прав, и свобод граждан. Соответственно, законодательство должно предусмотреть не только обязанности должностных лиц органов публичной власти по взаимодействию со структурами общественного контроля, но и их ответственность за противодействие этому контролю.

Общественные советы

В настоящий момент общественные советы при государственных органах функционируют формально, которые как показало исследование занимаются лишь участием в мероприятиях, проведением собраний, слушаний и т.д.

Невозможно осуществлять действенные реформы государственных органов, в частности, правоохранительных органов без доверия общества. Само доверие должно основываться на открытости системы государственных органов для граждан³. Люди должны знать, что и зачем делает система государственных органов, соответствуют ли эти действия потребностям общества. Должен быть постоянный мониторинг общественного мнения о работе государственных органов, взаимный обмен информацией, быстрое реагирование на все нужды и запросы гражданского общества,

² Реализация государственной программы: совершенствуется деятельность ННО. 03 Мар. 2021 г. // [Центр стратегия развития](http://strategy.uz/index.php?news=1250&lang=ru). URL: <https://strategy.uz/index.php?news=1250&lang=ru>

³ Шумерлинские полицейские надежно стоят на страже законности и правопорядка. URL: <http://gshum.cap.ru/news/2012/11/09/13-20-shumerlinskie-policejskie-nadezhno-stoyat-na-st>

прозрачность основополагающих решений в сфере борьбы с преступностью и обеспечения безопасности. Вместе с тем открытость должна иметь допустимые пределы, не нарушающие принципов конспирации в оперативно-розыскной деятельности, тайну следствия, защиту свидетелей и потерпевших и другие ограничения, содержащиеся в законодательстве.

В целях повышения эффективности механизма осуществления общественного контроля общественными советами **предлагается**:

- обеспечение независимости общественных советов от государственного органа;
- внедрение системы избирания председателей (участниками заседания) и образование состава совета председателем данного совета;

- создание советов не только в центральных аппаратах государственных органов, но и в территориальных органах (областных, районных);

- осуществление финансирования за счёт Общественных фондов, организация материально-технического обеспечения и координации деятельности общественных советов общественной палатой, так как, одним из основных направлений её деятельности в соответствии с Указом Президента «О создании Общественной палаты» является усиление деятельности общественных советов при государственных органах.

- целесообразно было бы осуществление материально-технического обеспечения и координации деятельности общественных советов соответствующими комитетами Законодательной палаты, так как депутаты нижней палаты являются прямыми представителями общества. Но, в настоящее время Хокимы областей являются одновременно представителями двух ветвей власти (законодательной и исполнительной), также, на местах Хокимы (района и городов) являются председателями областных (районных, городских) Кенгашей народных депутатов. В связи с этим, Кенгашей народных депутатов не имеют возможности беспристрастно выполнить функциональные обязанности в этой сфере.

Возникает необходимость пересмотреть состав общественных советов, образованных при государственных органах, унифицировав критерии отбора и установив в том числе принцип делегирования и выдвижения. Привлечь к их работе правозащитников, представителей общественных организаций, нацеленных на искоренение нарушений законности в деятельности государственных органов.

Следует шире использовать новейшие достижения в сфере информационных технологий (в частности, софт Police Tare, который разработан за рубежом для фиксации правонарушений самих сотрудников полиции). Необходимо использовать эти технические средства для наведения порядка во внутренних рядах.

В заключении, считаем необходимым отметить еще раз, что для повышения эффективности общественного контроля за деятельностью государственных органов Республики Узбекистан крайне важно следующие:

- во-первых, устранить пробелы в законодательстве: регламентировать организацию и осуществление общественного контроля за деятельностью органов государственной власти в целом;

- во-вторых, урегулировать границы информационного поля взаимодействия государственных органов и общества с учетом служебной тайны;

- в-третьих, определить объем общественного контроля, исходя из специфики деятельности государственных органов.

Также, необходимыми условиями является наличие доступа к информации, независимость субъектов общественного контроля и достаточное финансирование.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан №ПП-3837 «О мерах по организации деятельности общественных советов при государственных органах» от 04.07.2018 года.
2. Закон Республики Узбекистан ЗРУ-376 «О социальном партнёрстве» от 25.09.2023 года.
3. Приказ Министра внутренних дел Республики Узбекистан №442 «О дополнительных мерах по организации деятельности общественных советов при Министерстве внутренних дел» от 16.11.2021 года.
4. УП-6181-сон 04.03.2021. «Об утверждении Концепции развития гражданского общества в 2021 — 2025 годах».
5. Анализ Закона «О социальном партнёрстве» в Узбекистане // Центр поддержки гражданских инициатив. Центр стратегий развития. USAID Проект «Укрепление социального партнерства в Узбекистане и улучшение доступа к юридическим услугам для уязвимых групп в Андижанской и Хорезмской областях».
6. Анализ результатов социального опроса на тему: «Проблемы и перспективы взаимодействия субъектов общественного контроля и правоохранительных органов в Узбекистане».
<https://docs.google.com/forms/d/112xsffkMgbhzwGVcinYrNxJTmp8rneuN5KLD9IADUNM/edit#responses>.